

Dialogar, encontrar, imaginar entre las sociedades y las culturas¹

Dialoguing, meeting, imagining between societies and cultures

Mieke Bal ¹

¹ASCA (Amsterdam School for Cultural Analysis). Amsterdam, Netherlands.

Recibido: 17/10/2023
Aceptado: 22/11/2023

RESUMEN

Gracias a la ficción, no a pesar de ella, se vuelve posible tener en cuenta de manera muy seria la contribución de la *imaginación* a la creación, la invención continua de la realidad. En este ensayo voy a argumentar que la teoría literaria alcanza óptimamente su meta cuando la aproximamos al método de «análisis cultural». Unidas, las dos palabras «análisis» y «cultural» se diferencian de nombres de campos más comunes. Su característica más importante es la interdisciplinaridad, que es una conversación entre disciplinas que se encuentran. La actitud necesaria es el diálogo, la mutualidad. Para ser convincente, el análisis tiene que ser detallado; toda palabra, todo sonido, toda imagen cuentan. Este es una manera de validar los textos literarios. El objeto tiene la palabra final. Todo detalle importa. La última cuestión es la del tiempo. Cronológicamente, el punto de partida del análisis está en el presente; el pasado importa para importarlo en el presente.

Palabras clave: teoría literaria; literatura comparada; imaginación.

ABSTRACT

Thanks to fiction, not in spite of it, it becomes possible to take into account in a very serious way the contribution of imagination to creation, the continuous invention of reality. In this essay I will argue that literary theory reaches its goal optimally when we bring it closer to the method of "cultural analysis". Together, the two words "analysis" and "cultural" differ from more common field names. Their most important characteristic is interdisciplinarity, which is a conversation between disciplines that meet. The necessary attitude is dialogue, mutuality. To be convincing, the analysis has to be detailed; every word, every sound, every image counts. This is a way of validating literary texts. The object has the final word. Every detail matters. The last question is that of time. Chronologically, the starting point of the analysis is in the present; the past matters in order to import it into the present.

Keywords: literary theory; comparative literature; imagination.

¹ Traducción inglés-español, por Chestin Carstens Vásquez, directora Escuela Educación, Santiago de Chile. Susana Rosano Ochoa, traductora de ensayo sobre *Migas de pan*.

La enumeración de las cuatro líneas que, como dice la circular del congreso de ASETEL en que participé en enero 2023, «vertebran», me inspira mucho para formular lo que, para mí, cuenta especialmente en las humanidades y justifica por qué la teoría literaria tiene en ellas uno de los papeles más importantes. Trata de las conexiones entre la realidad y la ficción.¹ Los desafíos epistemológicos de la ficción abren, no cierran, la vista sobre la realidad. Gracias a la ficción, no a pesar de ella, se vuelve posible tener en cuenta de manera muy seria la contribución de la *imaginación* a la creación, la invención continua de la realidad. Gracias a la existencia continua de la literatura y su función social podemos darnos cuenta de la importancia crucial de la imaginación como piedra de construcción no simplemente de lo que es la realidad, sino de la manera en la cual ella puede cambiar, mejorar y solicitar la participación de todos, no solo de los habitantes ya establecidos en un país sino también de los que llegan, por razones de necesidad o por deseo. Aprender en lugar de temer las diferencias entre las culturas de las cuales los recién llegados llevan las huellas abre este espacio de encuentro, de negociación, de diálogo que forma el ámbito político en el cual la creatividad de la imaginación puede libremente contribuir a la formación constante, pero nunca estable ni permanente, de la realidad que compartimos.²

Compartir el espacio real con el alimento de su imaginación es la calidad esencial de lo que llamamos *lo social*; el mundo en el proceso en que los encuentros y los diálogos suceden, con los desacuerdos inevitables, no conducen a conflictos irresolubles implicando hostilidades, sino a la aceptación, incluso la admiración, la celebración y el deseo de aportar diferencias, diversidad. Una fuente de tales posibilidades es precisamente la literatura, con su ficcionalidad como fuerza muy potente; lo que he llamado antes la presencia de lo ensayístico dentro de la ficción. En mi película de 2016, REASONABLE DOUBT: SCENES FROM TWO LIVES (*Duda razonable; escenas de dos vidas*) sobre el filósofo René Descartes y la reina Cristina de Suecia, pongo en escena también al filósofo más joven Baruch Spinoza en discusión con Descartes, como una «ficción teórica» bajo el supuesto de «¿y si?»: ¿Y si se hubieran encontrado realmente, lo cual, de manera histórico-práctica, era totalmente posible? La petición de Spinoza de tomar en serio la imaginación tiene enormes consecuencias para nuestro pensamiento sobre la producción cultural, incluyendo el pensamiento político, porque permite la imbricación entre el intelecto y la acción política: nos ayuda a imaginar lo que vemos o leemos en continuidad con la acción posible que este solicita.³

Las teorías de la ficción son notoriamente controvertidas. Me sigue pareciendo útil la definición de Samuel Taylor Coleridge de 1817 como «suspensión voluntaria de la incredulidad (*the willing suspension of disbelief*)», ya que describe una actitud de lectura, más que una característica esencial de los textos. Para una muy sutil y convincente teoría de la ficción, véase el estudio de José María Pozuelo Yvancos (1993), un libro maravilloso, muy atractivo, para entender y apreciar la importancia de la contribución que puede proporcionar la teoría literaria a la comprensión de

¹ La autora se refiere al IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Teoría de la Literatura, celebrado en la Universidad de Murcia entre el 18 y el 20 de enero de 2023. El tema general del congreso fue «Los desafíos epistemológicos de la teoría literaria hoy» y los referidos ejes temáticos: I. Teoría, literatura, ficción: fundamentos epistemológicos; II. Los espacios de la teoría; III. Políticas de la teoría; y, IV. El giro performativo: perspectivas interartísticas. (*N. del E.*)

² Estoy hablando del lado «ensayístico» de la ficción. Sobre este aspecto, véase mi artículo de 2020a.

³ Sobre esta película y sus aspectos ensayísticos-ficcionales, véase mi artículo de 2020b.

la cultura en general, que tenemos que valorar con la ayuda de la ficción. Este libro y los demás libros y artículos que el profesor Pozuelo ha publicado son como un regalo, algo que se queda con nosotros para las generaciones futuras de estudiosos de la literatura.

En esta presentación voy a sugerir que la teoría literaria alcanza óptimamente su meta cuando la aproximamos al método de «análisis cultural», como he llamado al método central en el Instituto de Análisis Cultural de Ámsterdam (ASCA), que he cofundado en 1994. En este nombre dos palabras están unificadas: el sustantivo «análisis», que indica una manera de estudiar, especialmente desarrollada en la literatura, y el adjetivo «cultural», que se refiere al objeto de los estudios en tanto que incorporado en la cultura. Unidas, las dos palabras también se diferencian de nombres de campos más comunes. Tradicionalmente, «cultural» se combina con estudios, como en *Cultural Studies*, mientras que «análisis» tiende a combinarse especialmente con «literario», pero también con «lo cinematográfico» o lo visual.

El programa del Instituto de Análisis Cultural se basa en cinco principios, la combinación de los cuales yo considero el método del campo y que propongo como un uso más útil de la teoría literaria, contestando a los desafíos que ella supone. Su característica más importante es la interdisciplinariedad, que es una conversación entre disciplinas que se encuentran. La teoría literaria es la más poderosa de las disciplinas gracias a las cuales el análisis se practica mejor. Pero para una interdisciplinariedad responsable necesitamos una base *teórica*, pero no como el discurso maestro sino como uno de los discursos que participan en la conversación. Para servir de algo, el análisis tiene que tener una relevancia social y mostrar que el objeto/artefacto la tiene también: el análisis conecta el objeto con la sociedad de la cual este emerge y en la cual este funciona. No se pueden separar. Pero, para ser convincente, el análisis tiene que ser detallado; toda palabra, todo sonido, toda imagen cuentan. Este es una manera de validar los textos literarios. El objeto tiene la palabra final. Todo detalle importa. La última cuestión es la del tiempo. Cronológicamente, el punto de partida del análisis está en el presente; el pasado importa para importarlo en el presente. Tenemos que darnos cuenta de que vivimos en el presente y también de que la relevancia de la literatura depende del aquí-ahora. Llamo a este tipo de pensamiento histórico con un guiño: «historia pervertida».

Estos principios juntos vertebran la reflexión teórica para entender mejor la literatura. Ellos forman una actitud específica en la cual la teoría literaria puede funcionar óptimamente. Es la reciprocidad, la mutualidad, la reversibilidad: el diálogo. Esto implica una actitud de respuesta a la llamada y a la contribución de otras personas al tema del análisis así y como la del objeto mismo. Mi metáfora favorita para esto es la lucha, el esfuerzo, y proviene del psicoanalista inglés de origen americano Christopher Bollas (1987), quien escribió una de esas frases que se convirtieron en una guía perdurable para mí: «A menudo descubro que, aunque estoy trabajando en una idea sin saber exactamente qué es lo que pienso, *estoy pensando una idea que lucha para que yo la piense*». ⁴ Como expresión de teoría literaria, esta frase no solo expresa modestia – el autor reconoce que no sabe exactamente en qué está ocupado en pensar o idear – sino que también matiza la intensidad y la viveza del pensamiento en ciernes, en desarrollo. Lo más importante es que la idea

⁴ El resaltado es mío.

que Bolas intenta pensar, *colabora* con él. El autor y su objeto, la idea que él está trabajando, actúan juntos. La idea desea ser pensada; incluso lucha para alcanzar el estatus de idea. Esta lucha facilita el pensamiento creativo. Es un ejemplo de la naturaleza viva de la teoría, que es su característica principal. La teoría literaria en el sentido de esta publicación es, creo, un ser vivo en este sentido. La lucha no es meramente bilateral; la caracterización como "diálogo" no es suficiente. Dado que tanto Bolas, el autor, como la idea en ciernes están conectados a muchos otros seres, asuntos y cosas, se trata de una lucha múltiple. Esta es también una característica del análisis cultural como forma, enfoque o género dentro de la teoría literaria.

Para que mis ideas sobre la teoría literaria se vuelvan más claras, ahora voy a presentar simplemente un ejemplo literario que, siendo puramente literario, también es profundamente «cultural» en el sentido expresado por mis cinco principios. Es un ejemplo proveniente de la cultura latinoamericana, en concreto, de Colombia, un país con una reputación de mucha violencia y de una disciplina bastante tradicional: la literatura de ficción. Con la novela colombiana *Migas de pan*, el autor Azriel Bibliowicz (2013), de origen judío-polaco, ha escrito un libro, «más o menos» una novela. Digo «más o menos» porque el libro y su ficción son, literalmente, *interminables*, un ejemplo de la historia pervertida. No hay un final feliz ni un desenlace trágico. Todo se paraliza; estamos atrapados en un presente eterno. Así, la imposible temporalidad de las experiencias traumáticas según las teorías psicoanalíticas se convierte en el tema central del libro, haciendo de ello un verdadero reto para la forma narrativa en la que está escrita la novela. Pone en escena una situación que no se llega a resolver nunca. En Colombia, los guerrilleros han secuestrado a un hombre, Josué, cabeza de familia, superviviente del holocausto y de los campos de concentración de Stalin, y padre del protagonista y narrador más importante, Samuel. Contar todo esto es una tarea que Samuel comparte con un narrador externo y unos cuantos narradores en primera persona, diciendo «yo». A veces, estos otros narradores se dirigen a Samuel en segunda persona, dejando siempre la duda de si esto es un diálogo o un monólogo donde el protagonista habla consigo mismo. Josué mismo no aparece en escena ni toma la palabra, aunque sí hay citas sacadas de sus escritos. Una confusión continua: ¿quién habla?, ¿quién ve?, ¿quién se acuerda de todo? El psicoanálisis, la medicina, la historia, la narratología y el análisis espacial-visual se encuentran. Por eso, la obra es profundamente interdisciplinaria.

Toda la novela debe su estructura a la espantosa repetición del violento cautiverio de Josué décadas más tarde. En vista de que él, sin duda, está profundamente traumatizado por su experiencia en los campos de concentración, su hijo Samuel y los demás miembros de la familia se imaginan lo que debe pasar por la cabeza del incomunicado Josué, ahora que vuelve a estar preso, probablemente en la selva. Esto podríamos definirlo como una focalización indirecta y ficticia, ya que nunca podremos mirar dentro de su cabeza. Mientras tanto, están esperando sin descanso una llamada de los secuestradores. Entre llamada y llamada hay semanas de silencio. De esta manera se establece una comparación, en cierta forma, entre la impotencia de los que esperan y la del padre durante los años pasados. Esta repetición es una tragedia sin crisis, sin desenlace e, incluso, sin comienzo. Es una representación narrativa extraordinariamente acertada de la atemporalidad que el trauma provoca. Gracias a la fuerte y sobria narración esto se hace «contagioso»: el lector lo vive así también.

Debido a lo impredecible del desenlace de la situación, el tiempo que Samuel pasa imaginando lo que su padre está viviendo es tan difuso que se convierte en una forma de tortura. «Para Samuel la palabra *espera* comenzó a cobrar un nuevo significado: se aferraba a una llamada, a una señal que interrumpía la realidad» (Bibliowicz, 2013, p. 25). Es un ejemplo de la naturaleza contagiosa del afecto. Después de esta cita viene un párrafo con distintas explicaciones sobre cómo la paralización del tiempo hace imposible cualquier forma de vida. El hijo llega a ver que se está contagiando de la obsesión de su padre por el tiempo. Esto también lo perciben los lectores; también les sucede a ellos. A causa de la repetición del cautiverio, primero por los nazis, después por los estalinistas, ahora por los guerrilleros, Samuel se da cuenta de que el modo en el que su padre había convertido la casa familiar en un museo –vitrinas con temas específicos – venía de la vivencia del anciano que se hallaba encerrado en el significado literal y concreto de un «tiempo indeterminado». Este es la base teórica interdisciplinar de la obra.

La novela está llena de reflexiones y experiencias de la lentitud viscosa del tiempo en cautiverio, así como del de la espera. Y el trauma (palabra que solo aparece una vez) es, en sí mismo, tal y como el hijo sugiere, una forma de cautiverio, incluido el trauma de la generación precedente. La historia, literalmente interminable, y los efectos que conlleva, se funden en una prosa original, poderosa y, también literalmente, fascinante.

Josué había trabajado como actor de teatro, pero después de la guerra y su huida hacia Colombia, el teatro, lo que invariablemente había sido su razón de ser, así como la casa donde viven él y su familia, se cambiaron por un gabinete de curiosidades (*Wunderkammer*), un museo compuesto de muchas vitrinas. Allí es donde ahora su hijo Samuel deambula de un lado a otro, sufriendo bajo la espera interminable. «La espera [...] condenado a una espera que terminaba por alargar y engrosar el tiempo de forma intolerable [...] forzado a deambular de una habitación a otra y a mirar en forma continua el reloj [...] vacilar [...] caminar de un lado para otro» (Bibliowicz, 2013, p. 24).

La expresión «caminar de un lado para otro» implica tanto la inutilidad de la espera como el espacio donde se lleva a cabo. Así que no es de extrañar que una de las habitaciones de la casa-museo se llame «el Salón del Tiempo». Incluso dentro del género literario de la novela, esta obra es interdisciplinaria. No es fácil encajarla dentro de un género específico conocido. Pese a que está escrita en un tono totalmente personal, esta novela no se puede etiquetar como autobiografía y tampoco como autoficción, aunque tenga cierta relación con ambos géneros. También es un tipo de crónica, pero más bien de la investigación, de las preguntas desesperadas, de la súplica en las peticiones para conseguir el dinero del rescate. Se puede ver incluso como una novela de aprendizaje invertida, un reportaje de los intentos del protagonista para descubrir quién es, cómo ha llegado a ser quien es y cómo los otros forman parte de esa identidad renqueante.

El libro crea un nuevo género de tipo literario-cultural: la novela del *contacto con la vida*. Y lo hace intentando hablar de «ello» de todas las maneras posibles, en una enumeración casi arbitraria de una gran cantidad de problemas teóricos que salen al encuentro. Ese contacto funciona en todas las palabras que conocemos, pero que han perdido su fuerza. De ahí que haya que hospitalizarlas para su curación en el «hospital de las palabras», una de las habitaciones-museo que Josué ha montado en la casa (pp. 183-204). Su objetivo era insuflar aliento de nuevo en las palabras (p.

189). Este hospital no da de alta a las pacientes/las palabras hasta que no se han recuperado y han reencontrado su resplandeciente y cristalina salud. Todavía no. Quizá nunca; algunas están incurablemente enfermas, como pueden estar unas personas. Este es, para mí, el capítulo más contundente y significativo del libro. Lo resume todo, se pega a la situación traumática que se ha engendrado a causa de la violencia, como una enfermedad contagiosa. Ahí, la lengua, las palabras, no funcionan. Implica, además, una teoría del relato; una visión de la literatura y de la vida.

La casa ya no es una casa sino un «gabinete de maravillas» y era desde el principio también un medio para convivir con la atemporalidad. Se convirtió en un gabinete donde Josué se encerró:

El gabinete se transformó en su mundo. Sería el eterno viajero dentro de sí mismo. El gabinete constituiría una realidad, un universo por explorar, un remanso, un lugar para encontrarse y alejarse de todo y estar en todas partes. El gabinete de curiosidades se convirtió en su mundo. Él sería el ambulante eterno en sí mismo. El gabinete de curiosidades formaría una realidad, un universo a descubrir, una vía de escape, un lugar de encuentro, donde pudieras distanciarte de todo y estar en todas partes (Bibliowicz, 2013, p. 32).

Ahora, durante las largas semanas de espera, se convertía en la vía de escape de Samuel. Antes, había sido para Josué un teatro donde los actores eran objetos y él el dramaturgo, el director. Una de las habitaciones se llama «el salón del Dorado», donde se ha expuesto todo tipo de objetos de distintas culturas. El noveno aposento se llama «Memoratro», es el único que necesita y tiene un subtítulo: «o teatro de la memoria», un subtítulo que explica (en el sentido literal de la palabra), ya que la palabra no existe. En esta palabra inventada se aglutinan de forma maravillosa la problemática de la ficción y el recuerdo, tratando ambos de dar forma al trauma. Está lleno de citas de los escritos de Josué, en las que aparecen todo tipo de figuras de mitos, textos bíblicos y literatura. Teatro y recuerdos: aquí se puede soltar fácilmente el término, ya de por sí problemático: «posmemoria». Este concepto hace referencia a la confluencia y discrepancia entre los recuerdos de los padres traumatizados, que a causa del trauma en realidad no pueden ser recuerdos, y los relatos que les pasan a sus hijos. La literata estadounidense Marianne Hirsch que, desde sus raíces judío-rumanas, ha escrito mucho sobre la problemática del recuerdo y el trauma, fue la que presentó este concepto del que fácilmente se hace uso indebido: las versiones secundarias no son verdaderos recuerdos y las connotaciones de «pos-» sugieren que algo ya ha pasado, mientras que con el trauma eso no es posible: el trauma no se pasa, no se puede ir «pos-».

En el gabinete de Josué, «Memoratro», se le da al concepto una nueva oportunidad. Justamente la confusa frecuencia de narradores y focalizadores hace concreto el carácter dispar de los recuerdos (que quizá no lo son) de traumas sin procesar. Para comprender y valorar la complejidad de la forma narrativa que conforma la base de la novela, el lector depende de la posibilidad que tiene, o recibe, de entender de quién proviene el punto de vista que se presenta, el focalizador. Aprendiendo esta capacidad podemos convertirnos en «eruditos» en las formas de experiencias visuales, fantasías y recuerdos, incluidos los recuerdos de otros. Por supuesto, para *Migas de pan* de Bibliowicz es de una importancia crucial separar las reflexiones llenas de miedo que el hijo

Samuel tiene sobre su padre, que ahora es invisible e inaudible, de los recuerdos que, durante su crecimiento en la casa-museo, le han sido traspasados a través de los recuerdos secundarios de la «posmemoria» en los relatos que Josué le ha contado o se ha negado a contarle. La complejidad de la técnica narrativa de la novela ofrece un entrenamiento efectivo para ello.

El capítulo X se titula «El salón del silencio». Allí el niño aprendió el efecto del silencio como principio de la meditación. La experiencia del silencio hace posible ampliar nuestra visión y mirar desde otra perspectiva. Eso es precisamente lo que cuenta en los casos de trauma cuando la víctima no es capaz de formar recuerdos. El título del libro no se entiende hasta el final de la novela. «Migas de pan» hace referencia al cuento de Pulgarcito, en el que los pájaros se comen las migas y por eso estas pierden su función inicial de rastro del camino de vuelta. Y hace referencia a la manera en la que la generosidad puede salvar vidas en la prisión: migas que te da otro prisionero cuando te mueres de hambre. Sin embargo, al final Samuel se imagina que la huelga de hambre es un arma que su padre ha encontrado para enfrentarse a sus secuestradores. El suicidio imaginario con el que, así elucubra él, Josué, el actor y negociante experto, les roba el botín a sus secuestradores, hace estallar en sollozos a Samuel. Él no quiere nada más que pasarle a su padre un puñadito de redentoras migas de pan, tal y como hizo en su día su compañero de prisión. La novela no cuenta si ya es demasiado tarde para eso y, al no hacerlo, se concreta el concepto de trauma. Al mismo tiempo, y con razón, queda sin contestar la pregunta: «¿Eres realmente una *novela*?». La respuesta que me imagino que dará el libro es: «No, no soy de un género específico. Simplemente represento los cinco principios del análisis cultural como método del análisis literario».

Para esta esnayo me parece útil desarrollar con un poco más detalle cada uno de los cinco principios, y luego describiré cuál es la «actitud» que distingue al análisis cultural del análisis monodisciplinario basado solamente en literatura. Primero, la *interdisciplinariedad*, que es lo que distingue con más fuerza al análisis cultural de las monodisciplinas tradicionales. Este no es automático ni sencillo. Como pensadores, podemos «interdisciplinariamente» enfrentarnos a menudo con la dificultad de no conocer lo suficiente o con la suficiente profundidad la disciplina que «visitamos» – o mejor: con la que nos involucramos. No soy partidaria de la «transdisciplinariedad», que consiste en elegir un tema como, por dar un ejemplo misógino, la historia ampliamente difundida de la malvada madrastra, para luego seguirla en el arte, el teatro, la ópera y, lo peor de todo, en canónicos textos religiosos frecuentemente malinterpretados. Este enfoque fomenta la simplificación, lo que, a su vez, fomenta la creación de estereotipos. En una verdadera interdisciplinariedad, el encuentro se da entre («inter-») aspectos, alineamientos de las disciplinas participantes, periodos históricos, medios, etnias y también escala: entre el análisis detallado («lectura cerrada») y las generalizaciones provisionales, así como entre lo local y lo global.

Pero tales encuentros deben sostenerse con la ayuda de herramientas metodológicamente responsables; de lo contrario, los análisis dependen enteramente de las competencias de los analistas individuales, sin los estándares, los motivos de comparación y la intersubjetividad que los hace *enseñables*. Sin embargo, entre las disciplinas, los conceptos, esas herramientas de intersubjetividad, no están fijados. Sus significados, su utilidad, su alcance y su valor operativo

difieren. Esos procesos de diferenciación deben discutirse abiertamente antes, durante y después de cada intento. En este sentido, la teoría literaria tiene la obligación de desarrollar herramientas después de otros campos de estudio, hacerlas apropiadas para un análisis detallado de textos.

Tal flexibilidad ayudará a evitar la rigidez, así como la arbitrariedad y el descuido. Y al mismo tiempo moviliza la imaginación y la identificación, dos propiedades de la lectura inmersiva de la literatura, tal y como queremos estimularla. Con la ayuda de discusiones serias en el diálogo del enseñante con sus alumnos, en que estos son tomados totalmente en serio como participantes e informantes, uno puede desarrollar preguntas de investigación fuera de los paradigmas preestablecidos dentro de disciplinas singulares. En lugar de tales posiciones *a priori*, uno puede aceptar guiarse por distintos campos disciplinarios en relación unos con otros, sin la necesidad de convertirse en expertos y obtener diplomas en cada disciplina, y sin necesidad de obedecer las reglas metodológicas que rigen en cada disciplina participante. Ante esta cuestión he hecho mi alegato en favor de los conceptos en mi libro *Traveling Concepts* (también publicado en castellano como *Conceptos viajeros en las humanidades*). Los conceptos son las herramientas de la interdisciplinariedad; facilitan la discusión sobre la base de un lenguaje común. Pero los conceptos no son fijos; ellos viajan entre disciplinas, investigadores individuales, periodos históricos, comunidades académicas, incluidas las geográficamente dispersas.

Permítanme terminar esta breve incursión en la interdisciplinariedad con un ejemplo proveniente de la lingüística, que no es en absoluto mi dominio de experticia, y específicamente del griego, del cual tengo olvidado prácticamente todo lo que aprendí en la escuela secundaria. Maria Boletsi, profesora de griego moderno en la Universidad de Ámsterdam, publicó en 2016 un artículo simultáneamente en la seria revista de medios y cultura griega, y en la publicación internacional de artes visuales de *Documenta*. Y cuando pensamos en la cultura griega, en este momento no se trata tanto de las llamadas tragedias, sino de los problemas económicos que sufre ese Estado miembro de la Unión Europea. En el corazón de su artículo en ambas versiones está la forma verbal de la «voz media» (*μέση φωνή*, pron. *mèsi phoní*). Esa forma se deja fácilmente de lado como un problema lingüístico; por lo tanto, dentro de una disciplina más bien formalista con reglas estrictas, de la cual la relevancia social de la ética no es obvia. Pero la autora explica que la forma verbal también hace fácil imaginar una posición ética entre, o más allá, del estatus de culpable o víctima; poderoso o débil. Esta es una posibilidad para el pensamiento no-binario. La autora no está limitada por la disciplina. Ella se acerca a la forma también visualmente. Boletsi ha estudiado el arte callejero, donde la palabra, el eslogan o incluso el concepto «*Βασανίζομαι*» en voz media es notablemente frecuente. Al comienzo de su artículo, Boletsi escribe: «Podría traducirse (parcial e inadecuadamente) como "sufro", "me torturo/me atormento", "estoy (siendo) torturada/atormentada" o "estoy atormentada"» (Boletsi, 2016, p. 5).⁵ Y concluye que «la voz media aquí investiga las premisas mismas de la agencia y la responsabilidad en los discursos actuales y negocia marcos alternativos para su comprensión, más allá de los binarios claros entre

⁵ «"I suffer", "I torture/torment myself" or "I am (being) tortured/tormented" are possible but partial translations».

pasivo/activo, culpable/inocente, víctima/perpetrador, poderoso/impotente» (Boletsi, 2016, p. 25).⁶

Además de un profundo análisis de una expresión artística que evita el elitismo de una historia del arte basada en el arte considerado «grandioso», y una profunda reflexión sobre una forma lingüística conocida desde la literatura de Homero y Heródoto, pero totalmente viva hoy, este estudio propone también una revisión socio-filosófica de la oposición entre víctima y victimario, y con ello contribuye a la imprescindible crítica de la oposición binaria como modo de pensar y ordenar el mundo. En todos sus aspectos, el estudio de Boletsi es profundamente interdisciplinario, mientras que sigue siendo literario ante todo.

La base teórica necesaria para el análisis literario-cultural provendrá de las disciplinas participantes. Cada importación teórica deberá justificarse en vista de los otros aspectos del análisis, como la relevancia social, la utilidad para el análisis mismo y la perspectiva histórica anticronológica pervertida –. En este punto, no puedo evitar apelar a un pensador intertemporal, interdisciplinario e internacional: Baruch Spinoza, del siglo XVII. Argumentó en su *Tractatus Theologico-Politicus* de 1670 que la Biblia no deriva de Dios sino de una construcción social. Se basa teóricamente en encuentros entre las disciplinas de la filosofía, la hermenéutica bíblica, la teoría cultural y la historiografía. Tal visión permite comparaciones entre diferentes versiones de una misma fábula, de la cual he estudiado un caso en detalle, la historia de José y la esposa de Potifar, en la Biblia hebrea y el Corán. Contra las expectativas de muchos, supongo, la tendencia sociopolítica en la Biblia es misógina y racista; la del Corán, más bien feminista. El enfoque de Spinoza establece como norma una multifocalidad teórica. Las diferentes direcciones y elecciones de un autor registran esas diferentes versiones en un texto. Por lo tanto, estos tienen un significado normativo, que establece los fundamentos teóricos de la construcción del significado. Esta fundamentación teórica espinosista y su interdisciplinarietà conlleva también el tercer desafío del análisis literario de una perspectiva cultural: la relevancia social. El terreno, aquí, es la responsabilidad.

Para Spinoza, la significación intercultural de la responsabilidad debe atribuirse al hecho de que vivimos en un mundo heterogéneo y dividido. Pero esa responsabilidad solo puede entenderse a condición de que no sea reducible a un individuo, un sujeto soberano, pero que se encuentra, más bien, disperso en una colectividad imaginaria. Tal responsabilidad hace que las preocupaciones del pasado y las del futuro sean relevantes para el presente. La imaginación es el primer tipo de conocimiento para el filósofo y es lo que lo aproxima a la literatura de ficción. La belleza pertenece a la imaginación en este sentido y se establece en la producción de las normas culturales que unen a una sociedad. La responsabilidad espinosista tiene consecuencias. No somos culpables de los crímenes que perpetraron nuestros antepasados, pero sí somos responsables de sus consecuencias, porque vivimos *con* y *en* esas consecuencias y nos beneficiamos de ellas. Eso influye en nuestras formas de vida como secuelas de la esclavitud, la explotación y la colonización. De ahí la imposibilidad de utilizar la palabra «pescolonial». Lo mismo vale para los administradores

⁶ «The middle voice in *vasanizomai* does not circumvent agency or responsibility. It probes the very premises of agency and responsibility in current discourses and negotiates alternative frameworks for their understanding, beyond clear-cut binaries between passive/active, guilty/innocent, powerful/powerless».

y gerentes de hoy que están ocupados destruyendo las humanidades en su búsqueda ciega de dinero. Ellos no son culpables, pero sí, como todos, *cómplices* del giro fatal que ha tomado la educación universitaria desde 1999. No culpables, pero sí responsables de sus consecuencias. Rechazar esa responsabilidad equivale al delito de indiferencia, como he argumentado en mi libro sobre Joseph/Yusuf sobre «la ética de la no indiferencia». Si los que deciden leyeran, quizás no los difíciles textos de Spinoza escritos en latín, pero sí al menos ese libro corto, escrito por Moira Gatens y Genevieve Lloyd (1999), que es conciso, claro y convincente que tiene un título iluminador, *Imaginaciones colectivas: Spinoza, pasado y presente*, que expone la relevancia de Spinoza para el presente, podrían dejar de adherirse a esa ideología dañina: la oposición binaria entre disciplinas económicamente rentables y aquellas dedicadas a la belleza, el placer, el disfrute y el afecto. Porque todas esas disciplinas están unidas. Constituyen la cultura. Y sin cultura... bueno, a ver qué pasa. La causa profunda: el pensamiento binario.

Así, los tres primeros aspectos del análisis literario de la perspectiva del análisis cultural están estrechamente relacionados. El cuarto, la necesidad de un análisis detallado, está ligado a la *reciprocidad*. Si y cuando prestamos atención de cerca a un texto y sus detalles, podemos permitirle «responder»: resistir, en parte o totalmente, a una interpretación. Pero debemos aprender a «escuchar» la respuesta de este texto. Escuchar es cosa de práctica. Como ha argumentado el profesor Thomas Pavel (2006), como con todas las prácticas, antes de que podamos practicarla, debemos aprender a escuchar. En el ruidoso mundo de hoy esto exige un compromiso serio. En este torbellino acústico, tenemos que aprender a hacer distinciones entre voces, idiomas, tonos y estados de ánimo. Solo entonces la escucha puede ser una práctica socialmente útil que participa en la teoría literaria: una crítica. Los objetos de estudio de las Humanidades tienen el potencial único de «enseñarnos» esa práctica. Por su complejidad y sutileza, las obras de arte, pero también otras prácticas culturales e incluso, simplemente, los lenguajes y sus usos, pueden ayudarnos a ir más allá de consignas simplistas y lecturas superficiales de sus supuestos significados.

Ahora explicaré la necesidad de la escucha como método, planteando la idea de que «el objeto responde». Las citas no deben usarse para confirmar lo que dice un estudiante, sino para complicarlo. Si nos acostumbramos a revisar sistemáticamente una cita y verificar hasta qué punto confirma nuestro punto, a menudo nos daremos cuenta de que rara vez es del todo así. Sin embargo, en lugar de entrar en pánico, pensar que estamos equivocados o, peor aún, reprimir las diferencias, puede ayudarnos a ir más allá de lo que (creemos) que ya sabemos. Escuchar atentamente el objeto, el texto literario, tratándolo como una «segunda persona», un interlocutor, más que como una «tercera persona» muda, supone el «aprendizaje» de la escucha como práctica crítica de análisis literario como cultural. No hay forma más concisa de explicar cómo imagino la diferencia entre el análisis literario de esta perspectiva cultural y otros enfoques.

Durante los años 2006-2010, construí un cuerpo de trabajos de vídeo en los que madres de migrantes hablaban sobre lo que significó para ellas la partida de su hijo. Filmé a las madres de los migrantes en sus propias casas, hablando sobre su motivación para apoyar o sus intentos de retener a sus hijos que deseaban irse y sobre su propio dolor al verlos partir. Las madres conversan sobre esta experiencia crucial con una persona cercana a ellas, a menudo alguien cuya ausencia

en su vida fue causada por la partida del hijo: un nieto, una nuera o los propios hijos. Puse en escena a las mujeres, pedí a sus interlocutores que se colocaran detrás de la cámara, dispuse la toma, encendí la cámara y abandoné la escena. Este método es hiperbólicamente documental. Para subrayar este aspecto, me abstuve de editar estas tomas.

El monólogo lento, poco fluido y personal que resulta es una confrontación con la necesidad y la dificultad de escuchar. La presencia ininterrumpida de sus rostros constantemente en el encuadre obliga a los espectadores a mirar a las mujeres a la cara y a escuchar lo que tienen que decir, en un lenguaje que les es ajeno, con expresiones que parecen extrañas, pero en un discurso con el que podemos relacionarnos afectivamente. Las traducciones se hicieron junto con el familiar cercano que realizó la entrevista y se colocaron sobre los rostros para que fuera más fácil leerlos sin apartar la mirada del rostro que habla.

¿Por qué he hecho esta instalación? Cada vez más molesta por las constantes quejas sobre los migrantes, quería mostrar un lado de la migración del que nadie parece hablar: las desgarradoras separaciones de familiares y amigos y el dolor que esto causa a quienes se quedan atrás. Solo cuando aprendamos a prestar atención a este aspecto será posible ver la migración no solo como una dura necesidad, sino también como la creación de una textura social más heterogénea, que necesita comprensión crítica y verla como una fuente potencial de cultura. La migración provoca nuevas formas de convivencia y, en mayor medida, de interacción en un determinado entorno social de las personas que pueden permitirse vivir en él de forma permanente y las que no pueden, que se ven abocadas al desplazamiento. Escuchar los diferentes idiomas que nos rodean es solo un elemento que nos puede enseñar a ser más atentos y reflexivos al respecto. En este caso era una instalación de video, pero hay muchos textos literarios en los que el mismo asunto se muestra. Lo que dicen las madres podría imprimirse en textos que se volverían literarios, como el nuevo género de Bibliowicz: textos de contacto con la vida.

Presenté las entrevistas grabadas en una instalación titulada *Nothing is Missing* (No falta nada), que consta de un número variable de unidades audiovisuales de unos 30 minutos. Imaginen una galería que parece una sala de estar genérica, donde la visita es como una visita social. Cada video muestra un retrato, solo un busto, de una mujer hablando con otra persona. En algunos casos escuchamos la voz del interlocutor, en otros escuchamos hablar solo a la mujer. De vez en cuando, una de ellas se queda en silencio, como si estuviera escuchando a las demás. El ambiente doméstico de la instalación se sitúa dentro de un espacio que es público, que a menudo no es un espacio donde se esperan tales instalaciones de arte de aspecto doméstico. He instalado *Nothing is Missing* en museos y galerías, en entornos académicos y en espacios de oficina. En 2007, también lo instalé en una oficina del Departamento de Justicia en La Haya: un sitio muy irónico.

El visitante mira los rostros de las mujeres y escucha lo que tienen que decir. La forma de la instalación ayuda a captar la idea de escucha crítica. Permite a las madres hablar «juntas» desde una posición cultural-política que las hace distintas y conectadas a la vez. En la instalación, esta interacción ficcional es el significado de los silencios que sugieren que se están escuchando, aunque nunca se hayan conocido. Además, en momentos de moderación, cuando parecen más reacios a expresarse, la performatividad de su autopresentación es más capaz de traspasar la superficie convencional. Estos son los momentos de la interfaz performativa. Modestamente, los

visitantes escuchan y aprenden a distinguir entre idiomas y acentos, experiencias y formas de duelo. Así es como practico el análisis literario desde la perspectiva del análisis cultural.

Este ejemplo está basado en audio literal y concretamente. Pero el mismo requisito se aplica a los objetos visuales o textuales, literarios o no; podemos pensar en el libro de Pavel. Solo cuando se involucra de cerca, en lo que puede llamarse lectura cercana, podemos evitar subordinar el objeto a una posición muda. Aquí radica la especificidad del análisis interdisciplinario, en afiliación y distinción con la antropología cultural. Para hacer antropología, escribió el antropólogo francés Marc Augé (1992), hay que elegir un campo, aplicar un método y construir un objeto. Lo mismo vale para el análisis literario, con la condición de que se cambien algunas palabras. El campo del análisis literario no está delimitado porque deben suspenderse las delimitaciones tradicionales; al seleccionar un objeto, *questionas* un campo. Pero entonces, ese objeto necesita ser construido; no está listo para ser usado. Sus métodos tampoco se encuentran en una caja de herramientas esperando ser aplicados, pues ellos también son parte de la exploración. Como he argumentado a propósito de la interdiscipliniedad, no se aplica un método: se lleva a cabo un encuentro entre varios, un encuentro en el que participa el objeto para que, juntos, objeto y métodos puedan convertirse en un campo nuevo, no firmemente delimitado. El análisis literario, como la antropología, construye un objeto. A primera vista, sus objetos son más simples que los de la antropología: un texto. Pero, después de trabajar sobre él – con él – durante un tiempo, el objeto construido resulta ser un ser vivo, incrustado en todas las preguntas y consideraciones que le has traído y que lo rodean como un «campo».

En ese sentido, he estado relacionada con el filósofo e historiador del arte francés Hubert Damisch, defensor del anacronismo similar a mi «historia pervertida» (de hecho, hice un breve documental sobre él realizando ese alegato), pero también propuse el útil, aunque hoy un poco usado en exceso, concepto de «objeto teórico». Este es un objeto que «te obliga a hacer teoría, pero también te proporciona los medios para hacerlo». De este modo, «si estás de acuerdo en aceptarlo en términos teóricos, producirá efectos en torno a sí mismo [...] [y] nos obliga a preguntarnos qué es la teoría. Se plantea en términos teóricos; produce teoría; y requiere una reflexión sobre la teoría». La relacionalidad se inscribe en esta definición: un objeto teórico no tiene existencia *a priori*; así lo considera el investigador curioso.⁷

El quinto y último aspecto del análisis cultural es quizás el más controvertido: lo que he denominado «historia absurda o pervertida». Es una idea bastante antigua. En 1919, T. S. Eliot escribió sobre la temporalidad como un factor de ordenación y la inversión inherente que ella implica. He aludido a este pasaje al comienzo de mi libro *Citando a Caravaggio: arte contemporáneo, historia absurda* (1999). En ese libro me interesaba principalmente la lección teórica de la historia, que podemos aprender tomando en serio el arte contemporáneo como una forma de adentrarnos en el arte del pasado. Era bastante simple. Como cualquier forma de representación, el arte está inevitablemente comprometido con lo que le precedió, y ese compromiso es una reelaboración activa. Especifica qué y cómo ve nuestra mirada. Por lo tanto, el trabajo realizado por imágenes posteriores borra las imágenes más antiguas tal como eran antes

⁷ Damisch nunca ha publicado un artículo sobre su concepto de «objeto teórico», pero ha hablado de este en una entrevista (Bois, 1998).

de esa intervención y, en su lugar, crea nuevas versiones de imágenes antiguas. Y así, para entender las imágenes u objetos más antiguos, debemos entender ese proceso de reescritura, de rehacer – de citar que caracteriza la contemporaneidad –. El objeto es un miembro de pleno derecho del diálogo, o «triálogo», entre el estudioso, la teoría y el objeto. Solo cuando se involucra de cerca, en lo que puede llamarse, en un sentido calificado, *lectura cercana*, podemos evitar subordinar el objeto a una posición muda.

Hasta ahora, han surgido algunos *términos*. Ahora quiero hacerlos más concretos, comprensibles, convincentes vivos: objeto como elemento relacional; objeto teórico como réplica; el anacronismo como inversión inevitable; la cita como herramienta para el anacronismo; y métodos como socios, no jefes, del objeto. En consecuencia, el objeto, aunque sea histórico antiguo, existe, se relaciona y funciona *en tiempo presente*. Fiel a estas ideas, debemos hacerlos funcionar en diálogo con los objetos. El anacronismo es uno de esos momentos en que los objetos exigen teorizar. Sin embargo, no estoy ofreciendo un alegato en favor del anacronismo en general. Estoy firmemente del lado de los historiadores alérgicos a los anacronismos irreflexivos. Los inconvenientes son serios: nos cierran a la historia y aplanan el tiempo, impidiendo así también el acceso al presente en su camino hacia el futuro, su densidad y duraciones heterocrónicas. Pero, cuando se piensa, el anacronismo se vuelve indispensable para construir sentido en y para el presente y así ayudarnos a comprender ese presente en *términos de un pasado actualizado*.

Con estos cinco principios, creo que hemos fundado un enfoque de los artefactos literarios que ayuda a un *diálogo* analítico, filosófico y contemporáneo con los objetos, en lugar de una «aplicación» de un método autoritario que los sujeta o aplanan y prioriza el lector sobre lo que los artefactos tienen que decir. La inversión de esa relación de poder es a lo que se apela para lograr el análisis ayudado por la teoría literaria, para llegar a un análisis que merece el nombre de *cultural*. En este sentido, la teoría literaria es la maestra de los campos culturales. La necesitamos urgentemente si queremos entender mejor cómo funciona el mundo con sus problemas actuales. La novela –o no-novela– de Bibliowicz demuestra muy adecuadamente esta necesidad. Porque vivimos en mundos de ficción.

Referencias bibliográficas

Augé, M. (1992). *Non-lieux: introduction à une anthropologie de la surmodernité*. Editions du Seuil.

Bal, M. (1999). *Quoting Caravaggio: Contemporary Art, Preposterous History*. University of Chicago Press.

Bal, M. (2009 [2002]). *Conceptos viajeros en las humanidades: Una guía de viaje*. Hernández Velázquez, Y. (Trad.). Cendeac.

- Bal, M. (2020a). It's About Time! Trying an Essay Film. *Text Matters*, 10, 27-48.
- Bal, M. (2020b). Thinking in Film. En Bennett, J. y Zournazi, M. (Eds.). *Thinking in the World: A Reader (173-201)*. Bloomsbury Academic.
- Bibliowicz, A. (2013). *Migas de pan*. Alfaguara.
- Bois, Y-A.; Hollier, D.; Krauss, R.; & Damisch, H. (1998). A Conversation with Hubert Damisch. *The MIT Press*, 85, 3-17. <http://www.jstor.org/stable/779179>
- Boletsi, M. (2016). From the Subject of the Crisis to the Subject in Crisis: Middle Voice on Greek Walls. *The Journal of Greek Media and Culture*, 2(1), 3-28. https://worldpece.org/sites/default/files/artifacts/media/pdf/bolestim_from_the_subject_of_the_crisis_to_the_s.pdf
- Bollas, Ch. (1987). *The Shadow of the Object. Psychoanalysis of the Unthought Known*. Columbia University Press.
- Coleridge, S. T. (1997 [1817]). *Biographia Literaria*. J. M. Dent.
- Eliot, T. S. (1975 [1919]). Tradition and the Individual Talent. En Kermode, F. (Ed. E introducción). *Selected Prose of T.S. Eliot (37-44)*. Faber and Faber.
- Gatens, M. y Lloyd, G. (1999). *Collective Imaginings: Spinoza, Past and Present*. Routledge.
- Hirsch, M. (2012). *The Generation of Post-Memory: Writing and Visual Culture After the Holocaust*. Columbia University Press.
- Pavel, Th. (2006). *Comment écouter la littérature?* Collège de France / Fayard.
- Pozuelo Yvancos, J. M. (1993) *Poética de la ficción*. Editorial Síntesis.
- Pozuelo Yvancos, J. M. (2014). *La invención literaria*. Garcilaso, Góngora, Cervantes, Quevedo y Gracián. Ediciones Universidad Salamanca.

Conflicto de intereses

La autora declara que no tiene conflicto de intereses.

